

ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПОВЛЕКШИХ МАССОВУЮ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ

PECULIARITIES OF SCENE EXAMINATION IN THE INVESTIGATION OF TECHNOGENIC OFFENCES RESULTING IN MASS LOSS OF LIFE

КАРАЛКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
*старший следователь, капитан юстиции, магистрантка,
Следственный комитет Российской Федерации по Приморскому краю,
Московская академия Следственного комитета России.*

KARALKINA EKATERINA ALEXANDROVNA,
*Senior investigator, Captain of Justice, graduate student,
Investigative Committee of the Russian Federation for the Primorsky Territory,
Moscow Academy of the Investigative Committee of Russia.*

В данной статье рассматриваются тактические особенности осмотра места происшествия при расследовании преступлений техногенного характера, повлекших массовую гибель людей. Выявлена особая роль в проведении качественного осмотра места происшествия общей организации работы на месте происшествия и общего руководства проведением этого сложного следственного действия. Приведен пример влияния наличия ценных вещей на трупе при предъявлении для опознания. В результате приведены рекомендации для проведения осмотра места происшествия как организационного, так и тактического характера.

This article discusses the tactical features of the inspection of the scene of the incident in the investigation of man-made crimes that caused mass deaths. A special role has been identified in conducting a qualitative inspection of the scene of the incident, the general organization of work at the scene and the general management of this complex investigative action. An example of the influence of the presence of valuables on a corpse upon presentation for identification is given/ As a result, recommendations are given for conducting an inspection of the scene of the incident, both organizational and tactical in nature.

Ключевые слова: *массовая гибель людей, осмотр места происшествия, тактические особенности, организация работы, общее руководство.*

Key words: *mass casualty, scene examination, tactical features, organisation of work, general management.*

Осмотр места происшествия при расследовании происшествий техногенного характера, повлекших массовую гибель людей представляет собой уникальное комплексное следственное действие, от результатов проведения которого в дальнейшем строится дальнейший ход расследования уголовного дела.

Каждое происшествие техногенного характера, в том числе повлекшее массовую гибель людей, принято называть чрезвычайным происшествием.

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» не дает определения понятию

чрезвычайное происшествие, но закрепляет, что под чрезвычайной ситуацией следует понимать обстановку на определенной территории, сложившуюся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Под чрезвычайным происшествием следует понимать неожиданное, непредвиденное событие, которое повлекло за собой уничтожение либо повреждение материальных объектов, гибель людей или другие тяжкие последствия.

Учитывая вышеизложенное, полагаем, что под местом чрезвычайного происшествия можно понимать территорию, на которой произошло событие в виде аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, стихийного или иного бедствия, повлекшее за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Осмотр места происшествия по преступлениям техногенного характера проводится по общим правилам и тактическим рекомендациям, выработанным в науке криминалистике, однако в его проведении имеются определенные особенности, связанные с обнаружением, фиксацией, изъятием и предварительным исследованием большого объема информации и вещественных доказательств.

По мнению С.В. Пропастина, осмотр по любой категории уголовного дела имеет две цели: процессуальную – получение и проверку доказательств и тактическую – получение сведений для выдвижения и проверки криминалистических версий. При этом осмотр для достижения данной цели призван решать следующие задачи: задачи обнаружения, фиксации, изъятия, исследования и оценки материальных следов преступления; задачи фиксации материальных признаков обследуемого объекта [1, с. 133].

Осмотр места техногенной катастрофы является довольно трудоемким процессом, требующим значительной концентрации.

Внимание следователя от решения основных задач, которые перед ним поставлены в ходе проведения осмотра места происшествия, может отвлекаться как при взаимодействии с участниками осмотра – специалистами (взрывотехники, специалисты в области пожарной безопасности, судебно-медицинские эксперты, специалисты-криминалисты ЭКЦ МВД России и другие), работниками уголовного розыска, сотрудниками подразделения государственного надзора, вышестоящими должностными лицами при решении единых задач осмотра, так и родственниками и близкими погибших, которые в случаях массовой гибели людей, своим стремлением попасть к месту происшествия, посмотреть на погибших, опознать среди них своего родственника, препятствуют проведению аварийно-спасательных работ и осмотра места происшествия в целом. Представители СМИ, гонясь за сенсациями, также могут оказывать определенное противодействие следователю, мешать в проведении следственных действий.

Действия каждого из присутствующих лиц должны быть скоординированы, поэтому отсутствие единоначалия при производстве самого важного и самого сложного следственного действия приводит к осложнению работы и утрате материальных следов, имеющих значение уголовного дела. Поэтому успешность данного следственного действия напрямую зависит от правильной организации, выбора наиболее продуктивной тактики [2, с. 138].

Организации осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории должно быть уделено особое внимание.

Перед выездом на месте происшествия, с учетом сложившейся следственной ситуации и характером чрезвычайного происшествия, как правило, создаются следственные группы, поскольку за короткое время необходимо осуществить большой объем работы. Руководите-

лем такой следственной группы следует назначать наиболее опытного следователя, который обладает навыками руководителя, организатора. В группу следователей необходимо включать сотрудников, имеющих опыт проведения следственных действий в условиях чрезвычайных происшествий, морально выносливых. В следственную группу обязательно должны быть включены следователи-криминалисты, которые с использованием технико-криминалистических средств будут фиксировать обстановку на месте происшествия, проводить поисковые мероприятия, осуществлять поиск доказательств.

По прибытии на место происшествия руководитель следственной группы должен определить характер выполняемых работ.

В случае прибытия следственной группы до момента окончания тушения пожара, ликвидации последствий взрывов, обрушений необходимо незамедлительно назначить из числа следователей ответственного, который будет осуществлять видеосъемку процесса ликвидации последствий чрезвычайного происшествия.

Вблизи места происшествия рекомендуется организовать штаб, в котором будет аккумулироваться и анализироваться поступающая информация, корректироваться действия следователей и иных участников осмотра места происшествия. Такой штаб может быть предназначен и для проведения срочных, оперативных совещаний.

С морально-этической точки зрения на месте происшествия необходимо принимать меры к тому, чтобы сведения с осмотра места происшествия, в особенности фотографии или видеозаписи с изображениями тел погибших, не попали в СМИ. Этот фактор, а также стремление родственников и представителей СМИ попасть на осмотр места происшествия определяют принятие мер по оцеплению осматриваемой территории. Для оцепления должны быть привлечены не только сотрудники МВД России, Росгвардии, но и военнослужащие. Обеспечение оцепления позволит следователям сосредоточиться на выполнении стоящих перед ними задач.

Также до начала проведения самого осмотра с наличием большого количества трупов с организационной точки зрения необходимо заранее определить места, в которые будут направлены обнаруженные тела погибших. При массовой гибели людей рекомендуется разделять трупы погибших по нескольким признакам для решения последующей задачи, направленной на идентификацию трупа погибшего. Трупы могут делиться по признакам пола, возраста, и для каждой группы трупов должны быть заранее определены места их направления. Об этих местах должно быть сообщено следователям, проводящим осмотр места каждого отдельного сектора.

Перед началом рабочего этапа осмотра руководителю следственной группы необходимо в первую очередь определить границы осмотра, протяженность которого может достигать нескольких километров. Как свидетельствует практика, ранее границы осмотра при чрезвычайных происшествиях определялись с использованием фото-и видеосъемки с вертолета (авария на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году), однако научно-технический прогресс не стоит на месте. В настоящее время на вооружении следственных органов Следственного комитета Российской Федерации находятся летательные аппараты, квадрокоптеры, которые имеют дистанционное управление и позволяют зафиксировать не только границы осмотра места происшествия, но и саму обстановку места происшествия и ее развитие.

После определения границ осмотра места происшествия необходимо установить те узлы обстановки, осмотр которых требует наиболее детального внимания. Так, при разрушении дамбы детальному и качественному осмотру подвергается место прорыва дамбы и само сооружение, при взрыве газа – месторасположение газового оборудования, при пожарах – очаг пожара и т.д.

Кроме того, ввиду значительности территории осмотра места происшествия целесообразно поделить всю площадь осмотра на условные сектора с точным определением границ

каждого из них (установление при помощи GPS-навигатора географических координат угловых точек) и визуальным определением границ (ограничение опознавательной лентой, установление табличек с наименованием сектора и т.п.) [3, с. 16]. На каждый сектор необходимо выделять малые подгруппы участников осмотра, в состав которых включать следователя, следователя-криминалиста, специалиста ЭКЦ ГУ МВД, судебно-медицинского эксперта.

В ходе проведения осмотра обязательно должны участвовать судебно-медицинские эксперты, при этом судебно-медицинских экспертов может быть меньше, чем количество секторов, поэтому при составлении протоколов осмотра каждого сектора при участии одного судебно-медицинского эксперта в осмотре нескольких секторов необходимо указывать время начала и окончания осмотра трупа на секторе, чтобы не произошло ситуации, когда в одно и то же время судебно-медицинский эксперт находился в нескольких местах одновременно.

Основной задачей в ходе осмотра места происшествия, проводимого по данной категории дел, является обнаружение и извлечение тел погибших. Следственные ситуации по данной категории дел могут быть разнообразными. Наиболее сложную ситуацию представляет собой полное обугливание тел погибших, фрагментирование и расчленение тел. С морально-этической точки зрения необходимо принять меры к поиску всех фрагментов человеческих тел. Специфичность обстановки предполагает, что фрагменты человеческих тел изымаются в общем количестве без детального указания в протоколе места обнаружения каждого из фрагментов.

Обнаруженные на месте происшествия фрагменты человеческих тел помещаются в отдельные полимерные пакеты, при этом изъятие их происходит в общей массе, зачастую с элементами вещной обстановки. Иным способом изъять фрагменты с места происшествия не получится ввиду чрезвычайности обстановки. В дальнейшем уже после их изъятия они более тщательно осматриваются в условиях морга в более благоприятной обстановке.

Отдельное внимание следует уделить осмотру трупа на осмотре места происшествия в ходе его обнаружения. Проведение данного следственного действия оказывает влияние и на проведение дальнейших следственных действий, а именно на предъявление трупа для опознания.

При обнаружении трупов в местах произошедших чрезвычайных ситуаций техногенного характера не рекомендуется проводить полный и тщательный их осмотр в условиях проведения осмотра места происшествия, поскольку, во-первых, это небезопасно, так как некоторые чрезвычайные ситуации могут еще развиваться либо возникать снова (взрывы и т.д.); во-вторых, это позволяет сократить время работы группы и перенести фронт работы на безопасное и удобное место; в-третьих, проведение качественного осмотра трупа в условиях проведения осмотра места происшествия требует проведение «туалета» трупа, придание трупу прижизненного облика, что в непосредственном месте происшествия редко выполнимо.

В связи с вышеизложенным, считается, что в подобных ситуациях необходимо труп либо части трупа направлять в морг либо помещение, оборудованное и предназначенное для хранения трупов, где и проводить качественный осмотр трупа, который, в том числе, может способствовать более эффективному проведению процесса опознания. Однако, в целях исключения негативных ситуаций рекомендуется провести фотосъемку либо видеосъемку как места происшествия с находящимся трупом, так и самого трупа непосредственно в месте происшествия, в обязательном порядке зафиксировать наличие видимых татуировок, особых примет, украшений, состояние одежды и т.д.

В настоящее время ведется спор о том, стоит ли в ходе первоначального осмотра трупа, проводимого в рамках осмотра места происшествия, изымать с трупа одежду и ценные вещи (сережки, браслеты, часы, цепочки и т.д.), которые могут послужить ориентирующими средствами в процессе опознания. Данный вопрос является спорным, поскольку нередки случаи,

что на месте происшествия, либо в ходе перемещения трупа с места происшествия до морга ценные вещи с трупа пропадали, в связи с чем в последующем родственники умершего предъявляли претензии к правоохранительным органам.

Так, Верх-Исетским районным судом г. Екатеринбурга вынесен обвинительный приговор бывшему начальнику по борьбе с имущественными преступлениями М. за совершение кражи 2 золотых цепочек с тела умершего гражданина, на осмотр которого сотрудник полиции прибыл вместе со следственно-оперативной группой [4].

В кражах ценных вещей с трупа замечены не только сотрудники полиции, но и работники моргов и ритуальных компаний. Так, Ачинским городским судом вынесен приговор в отношении водителя-санитара ритуальной организации М., который прибыл в частный сектор по вызову о доставлении в морг тела умершей женщины. По прибытию в морг М. открыл грузовой отсек автомобиля, залез в него и снял с ушей умершей женщины золотые серьги, которые потом продал знакомому за 5 тысяч рублей [5]. Однако, с другой стороны, несмотря на риски хищения ценных вещей с трупов, в ряде случаев ценные вещи, которые не снимались с трупов и в которых трупы предъявлялись для опознания, служили ориентирующей информацией для опознающего и благоприятно влияли на процесс опознания.

Положительным примером влияния наличия ценных вещей на трупе при предъявлении для опознания является уголовное дело по факту безвестного исчезновения гражданина В., который в зимнее время вышел с работы и не вернулся домой. После обнаружения трупа и предъявления его для опознания, гражданин В. был опознан своими родственниками не только по внешнему облику, одежде, но и в том числе по обручальному кольцу и серебряной цепочке, которые в ходе осмотра места происшествия при обнаружении трупа с него не изымались [6].

Также стоит отметить, что по рассматриваемой категории уголовных дел место происшествия в процессе расследования осматривается неоднократно, но не из-за некачественности первоначального осмотра, а ввиду изменения следственной ситуации по уголовному делу. Например, провести в первые дни после происшествия осмотр со специалистом порой не представляется возможным из-за отсутствия специалиста в необходимой области в месте происшествия, его удаленности. Поэтому одной из важных задач является обеспечение охраны места происшествия до тех пор, пока там не будут прекращены все необходимые работы.

Подводя итог, следует отметить, что подготовка к проведению осмотра места происшествия по преступлениям техногенного характера, повлекшим массовую гибель людей, знание особенностей места производства осмотра, знание тактических рекомендаций по проведению осмотра места происшествия будут являться основой для успешного расследования преступления, поскольку место происшествия содержит в себя большое количество информации и материальных следов, которые позволяют восстановить картину всего события, установить обстоятельства и факты, способствующие совершению преступления, и в конечном итоге привлечь виновное лицо к ответственности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пропастин С.В. Следственный осмотр: проблема определения целей и задач // Современное право. 2012. №5. С. 133-137.
2. Шамаев А.М. Роль следственно-оперативной группы при расследовании преступлений террористической направленности // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. С.138-140.
3. Особенности расследования авиационных катастроф: информационно-методический сборник, подготовленный Отделом криминалистики Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. Новосибирск, 2010. 92 с.

4. Приговор Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга от 31.10.2022 по делу № 1-512/2022 // Сайт Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга URL: <https://verhisetsky--svd.sudrf.ru/modules.php> (дата обращения: 28.11.2023).

5. Приговор Ачинского городского суда Красноярского края от 22.06.2022 по делу № 1-220/2022 // Актофакт Архив судебных дел и решений URL: <https://actofact.ru/case-24RS0002-1-220-2022-2022-02-28-2-0> (дата обращения 29.11.2023).

6. Архив следственного отдела по Березовскому району Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Уголовное дело № 12202040018000008. URL: <https://web.archive.org/web/20210112040731/https://krk.sledcom.ru/about/divisions>.

© Каралкина Е.А., 2023.